

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

**Elwi Yuda Laksana, Fikri Nabhan Rusydi, Eka Wahyu Hestya Budianto,
Nindi Dwi Tetria Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah (DPS); Bibliometrik; *VOSviewer*; Studi Pustaka; Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membantu mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. DSN diharapkan dapat menjadi pendorong ajaran Islam dalam aspek perekonomian nasional dan memiliki peranan dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan (Hidayati et al., 2021).

Lembaga Keuangan Syariah membutuhkan institusi independen yang memahami prinsip-prinsip syariah serta memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah untuk mengawasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah. Otoritas DSN yang terdapat dalam MUI memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi regulasi lembaga keuangan syariah (Lestari, 2022).

Keberadaan DPS di Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. DPS bertugas sebagai pengawas dari lembaga keuangan

syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam (Ilyas, 2021). DPS merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. Fungsi utama dari DPS yakni bertugas untuk mengoperasikan lembaga keuangan syariah agar selalu cocok pada ketentuan Islam. Selain itu, DPS harus membuat laporan secara teratur bahwa lembaga syariah yang diawasi telah berjalan sesuai dengan syariah Islam (Sahami & Praptitorini, 2015).

Publikasi ilmiah mengenai DPS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada *website* Garda Rujukan Digital (Garuda) terdapat 187 penelitian yang berkaitan dengan DPS. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang DPS cukup diminati.

Menurut Rosadah (2012) dalam hasil penelitiannya tentang peran Dewan Pengawas Pengawasan Produk Syariah di BPRS Amanah Ummah, struktur organisasi BPRS Amanah Ummah menunjukkan bahwa BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan aspek syariah di BPRS Amanah Ummah. Sebagai pengawas syariah, sudah menjadi tugas DPS untuk melakukan pengawasan agar BPRS Amanah Ummah senantiasa dapat terpelihara dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik tersebut. Pedoman mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BPRS Amanah Ummah mengacu pada Pedoman Fatwa DPS.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Berdasarkan surat keputusan DSN No. 3 Tahun 2000, DPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya disetujui oleh DSN. DPS memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Atas rekomendasi DSN melalui RUPS, DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah. DSN merekomendasikan anggota DPS yang berkompeten dalam bidang syariah yang memadai untuk mengeluarkan fatwa produk dan jasa keuangan syariah yang bersifat nasional sehingga bisa dijadikan acuan yang sama bagi DPS (Misbach, 2015).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi,

investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon

topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software* *Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Dewan Pengawas Syariah*” dan “*Sharia Supervisory Board*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2008-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang pemetaan penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan menggunakan studi bibliometrik *VOSviewer* dan kajian literature review. Berdasarkan hasil penelusuran melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital), diperoleh data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 144 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran publikasi ilmiah mengenai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah selama tahun 2008 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan publikasi di setiap tahunnya, terutama pada tahun 2021 dengan publikasi sebanyak 35 artikel.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2008	1	2014	12	2019	22
2009	1	2015	11	2020	30
2010	3	2016	11	2021	35
2012	3	2017	16	2022	19
2013	4	2018	22		
Jumlah 144					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 17 afiliasi/lembaga terbanyak yang terlibat dalam publikasi artikel penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Kajian Ilmiah SYIRKAH Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus merupakan lembaga penerbit jurnal yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah, yaitu dengan jumlah 4 artikel.

Tabel 1. Peringkat institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar DPS

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
SYIRKAH	4
Jurnal Baabu Al-ilmu : Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)	3
AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Banque Syar': Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Diponegoro Journal of Accounting, EQUILIBRIUM, Journal of Islamic Accounting and Finance Research, JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi (JRKA), RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 3, terdapat informasi bahwa dari total 144 artikel publikasi penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang terdapat dalam *website* Garuda (Garba Rujukan Digital), peneliti paling produktif adalah Akhmad Faozan dari UIN Purwokerto dengan jumlah 4 artikel jurnal.

Tabel 2. Produktivitas peneliti seputar Dewan Pengawas Syariah

Peneliti	Jumlah Publikasi
Akhmad Faozan	4
Ermawati L, Anggraini N	3

Mediawati E, Afiyana I, Anggadini S, Nugraha Prihutama, Hisyam Faturrahman, Abdul Aziz, Azizah JNR E, Herawati, Rawi, Destina R, Elwardah K, Khayati M, Fadilah Devi, Ariastuti Rahmah, Indriyani, Bekti Ayu, Fatmawati D, Usnan U, Ani Faujjiah, Firdaus Edfan, Indrawati Indra, Darlis Novita, Ahmad Furqon, Gary Gagarin, Hasibuan Fuadi, Syahputra Ahmad Fauzul Hakim, Fuadi Angga, Bagas Heradhyaksa, Hikmah Ulfi Kartika Liatul, Oktaviana, Haniah Ilhami, Syukri Iska, Istikomah, Izzatika Ahmad Tarmidzi, Nadia Farhana Lubis, Salimul Jihad, Mohammad Aniq Kamiludin, Fatma Khalieda, Kholiq Hasan In Emy, Triono Moh. Abdul, Dwi Condro Prastiwi, Lambey Herman, Mokoginta Linda, Karamoy, Rena Mustari, Sukma Lesmana Lufriansyah, Sayu Mainingsih

2

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran pada *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) menghasilkan 144 artikel penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Kemudian, artikel tersebut diunduh dengan format RIS (*Research Information System*) kemudian diinput dan dianalisis menggunakan *VOSViewer*, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 4 kluster dan 227 topik. Berikut hasil analisis dari sebaran pemetaan bibliometrik:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 90 topik, yaitu: *accordance, activity, addition, advice, article, aspect, basis, bmt, book, bprs, business activity, case study, challenge, competence, customer, data collection techniqu, data source, development, distribution, documentation, dps supervision, dsn, dsn mui, duty, effectiveness, existence, extension, fact, fatwa, field, field research, financial institution, financing, form, function, fund, implementation, improvement, indication, institution, interest, interview, islamic financial institut, islamic law, islamic sharia, keywords, kspps, lack, law, library research, management, manager, mechanism, member, national sharia board, obstacle, operation, operational activity, optimalisasi peran dewa, part, party, person, practice, primary data, principle, problem, product, provision, qualitative approach, regulation, research, research method, role, rule, sharia, sharia banking, sharia financial institutic, sharia principle, shariah supervisory board, sharium, supervision, supervisor, system, technique, term, thing, time, type, work.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 87 topik, yaitu: *analysis, annual report, asset, audit committee, bank umum syariah, board, characteristic, commissioner, company, company size, csr, data, data analysis, data analysis technique, dewan komisaris, director, disclosure, effect, employee, facto,r financial performance, financial services author, financial statement, frequency, hypothesis, impact, independence,*

independency, independent commissioner, indonesia, indonesian, influence, institutional ownership, intellectual capital, islamic bank, islamic banking, islamic commercial bank, islamic social reporting disclosure, islamic social reporting, isr, level, leverage, measurement, multiple linear regression, multiple linear regression analyse, multiple regression analysis, number, object, observation, panel data regression, paper, path analysis, performance, period, population, positive effect, profit, profitability, purposive sampling, purposive sampling method, purposive sampling technique, quality, quantitative approach, relationship, report, return, roa, sample, sampling technique, secondary data, sharia bank, sharia commercial bank, sharia supervisory board, sharia supervisory board meeting, significant effect, significant influence, significant positive effect, size, social performance, spss, ssb, ssb member, study, ukuran dewan pengawas syariah, variable, year, zakat.

- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 37 topik, yaitu: *bank, bank indonesia, bank syariah, bpr, compliance, dalam, dan, dan dewan pengawas syariah, data collection method, dewan pengawas, dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, direksi, dps, gcg, good corporate governance, kata kunci, lembaga, lks, metode, ojk, otoritas jasa keuangan, pada, penelitian ini, penelitian ini bertujuan, peran dewan pengawas syariah, perbankan syariah, prinsip prinsip syariah, prinsip syariah, sehingga, sharia compliance, sharia compliance syariah.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 13 topik, yaitu: *application, authority, conventional bank, effort, extent, indicator, principle islamic, pbi, position, power, questionnaire, responsibility, supervisory board.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 topik berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

Pertama, DPS menurut sistem hukum perbankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki relevansi dengan sistem hukum perbankan syariah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan operasional bank oleh DPS. DPS harus memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam. DPS harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang syariah dan keuangan Islam agar dapat memahami dan mengawasi operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah dengan lebih baik. DPS harus memiliki independensi yang cukup agar tidak tergantung pada pihak manajemen lembaga keuangan syariah dan tidak terpengaruh oleh faktor ekonomi seperti fee. DPS harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik agar laporan dan hasil pengawasan DPS dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. DPS harus bekerja sama dengan lembaga pengawas lain seperti lembaga pengawas hisbah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memperkuat pengawasan terhadap operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah. Dalam sistem hukum perbankan syariah, DPS memiliki peran dan fungsi sebagai pengawas dalam aktivitas ekonomi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, DPS harus melakukan pengawasan dengan baik agar dapat memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga

keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam

Kedua, peran DPS pada perbankan syariah (Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah), Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah/LKMS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/KSPPS, lembaga *leasing*, pasar modal syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil/BMT.

Ketiga, pengaruh DPS terhadap pengungkapan laporan dana zakat, pengungkapan *Islamic Social Responsibility/ISR*, *Corporate Social Responsibility/CSR*, pengungkapan aspek lingkungan, kinerja *Maqashid Syariah*, putusan pembatalan akad, pelaksanaan akad, manajemen laba, pencapaian *shariah compliance*/penegakan prinsip-prinsip syariah, penerapan *Good Corporate Governance/GCG*, kualitas pelaporan keuangan, pelanggaran hukum, *earnings management*, penyaluran ZIS, kinerja perusahaan (independensi dan profesionalisme), profitabilitas, risiko pembiayaan, *shariah governance*, pengawasan operasional, *Return On Deposit/ROD*, produk/jasa perbankan, pengawasan kontrak pembiayaan, *audit report lag*, pengungkapan akuntabilitas, pengawasan produk Rahn, tanggung jawab atas *securities crowdfunding*, pengungkapan laporan Dewan Pengawas, perilaku penghindaran pajak perbankan, reputasi perusahaan, sistem perbankan yang sehat, pengeluaran zakat, perilaku pengambilan risiko, tingkat *financial soundness* (karakteristik), kinerja keuangan, akta pembiayaan notaris, pengungkapan sukarela, efektivitas penghimpunan dana, efektivitas pembiayaan, *Non Performing Financing/NPF*/pembiayaan bermasalah/macet, pengembangan industri wisata halal, penetapan margin Murabahah, dan pembiayaan berbasis bagi hasil (kompetensi dan model pengorganisasian).

Keempat, mekanisme pengawasan, kinerja, kedudukan, kelembagaan (aspek nomenklatur), kewenangan, *profile*, peran, karakteristik, isu, tantangan, kompetensi, fungsi, dan problematika DPS.

Kelima, revitalisasi DPS pada lembaga ekonomi syariah. Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut: Meningkatkan kompetensi anggota DPS dalam bidang syariah dan keuangan Islam agar dapat memahami dan mengawasi operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah dengan lebih baik. Meningkatkan independensi DPS dengan memastikan bahwa anggota DPS tidak tergantung pada pihak manajemen lembaga keuangan syariah dan tidak terpengaruh oleh faktor ekonomi seperti fee. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPS dengan memastikan bahwa laporan dan hasil pengawasan DPS dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan kerjasama antara DPS dengan lembaga pengawas lain seperti lembaga pengawas hisbah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memperkuat pengawasan terhadap operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah. Dengan melakukan revitalisasi DPS, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam

Keenam, relevansi lembaga pengawas hisbah dengan DPS. Lembaga Pengawas Hisbah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki relevansi dalam pengawasan operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan hasil penelitian, Hisbah merupakan lembaga

pengawas yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara, meminimalisirnya kejahatan yang terjadi di pasar. Lembaga pengawas Hisbah mempunyai fungsi utama pengawasan dan menyuruh dalam berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan yang khususnya dalam sektor ekonomi yang sedikit banyaknya terjadi di pasar. Di Indonesia pun terdapat lembaga pengawasan ekonomi modern seperti BPOM, LPPOM, KPPU, dan terdapat DSN yang memang semuanya bergerak di bidang pengawasan. DPS merupakan unit yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai syari'ah Islam. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam. DPS memiliki peran dan fungsi sebagai pengawas dalam aktivitas ekonomi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun Hisbah dan DPS memiliki perbedaan dalam fungsi dan spesifikasi, namun keduanya memiliki tugas utama yang sama yaitu mengawasi khususnya dalam sektor ekonomi dari 3 aspek yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, DPS dapat mempelajari dan memperhatikan pengalaman Hisbah dalam pengawasan ekonomi dan menerapkannya pada pengawasan operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan syariah.

Ketujuh, pengaruh *fee* dan religiusitas terhadap independensi DPS. Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unit yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai dengan syari'ah Islam. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam. Dalam penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan religiusitas terhadap independensi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, ditemukan bahwa faktor ekonomi dan religiusitas mempengaruhi independensi DPS. Ada kemungkinan dari pihak manajemen bank syariah untuk memberi penekanan lebih pada aspek ekonomi daripada aspek religiusitas. Beberapa dimensi ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi independensi DPS adalah DPS akan tergantung pada pihak manajemen sehingga cenderung segan untuk menentang kehendak/keinginan pihak manajemen, dan jika tidak memberikan laporan yang sesuai dengan keinginan pihak manajemen, anggota DPS merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya mengingat pendapatan yang diterima relatif besar. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan religiusitas mempengaruhi independensi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan independen terhadap DPS agar dapat memastikan bahwa operasi, transaksi, dan bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68.

<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal*

Ekonomi: Journal of Economic, 14(1), 28–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>